

KATMAN PORTAL

Doğanın Yönetilebilir bir Kategoriye Dönüşümü: Ekosistem Hizmetleri -II

Author(s): Ferda Dönmez Atbaşı

Published: Nisan 20, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4450>

Abstract Ekosistem hizmetleri kavramı, kapitalist değer biçimini doğaya genişleterek onu artık sadece "kullanılan" değil, "değer" taşıyan bir unsur gibi kurar ve böylece henüz kullanılmamış "doğal hizmetler" in stoku da yeni bir sermaye unsuru olarak ortaya çıkar.

Published by Katman Portal · Nisan 20, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4450>